

РОЛЬ ЖЕНЩИН УЗБЕКИСТАНА В АСПЕКТЕ РАЗВИТИИ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ

Валиева Холида

Кафедра Русского языка

Ташкентский университет прикладных наук

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11628699>

Аннотация. В данной статье рассматривается роль женщины в аспекте развития науки, технологии и инновации, а также рассматривается широкое вовлечение женщин в научную деятельность, поддержка их программных разработок и инновационных идей.

Ключевые слова: наука, технология, современное образование, женщина, общество

Введение.

В резолюции «Наука, техника и инновации в целях развития», принятой Генеральной Ассамблеей ООН с целью обеспечения полного и равного доступа к науке для женщин и девочек, а также расширения их прав, 11 февраля объявлено Международным днем женщин и девочек в науке [1].

В настоящее время более половины населения Узбекистана составляют женщины. Создаются все условия для их образования, труда и занятия другими видами деятельности. «Сегодня в нашем государстве особое внимание уделяется ученым, людям науки, и таким образом, как и в других сферах, наши женщины покоряют вершины науки. Они вносят значительный вклад в развитие образования и науки нашей страны. В свою очередь наше государство создало широкий спектр возможностей для обучения женщин в высших учебных заведениях, что имеет важное значение в получении ими полноценного образования и занятия своего места в обществе» [2]. Для них выделяются льготные кредиты в соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 18 июля 2022 года «О мерах по поддержке обучения женщин в высших, средних специальных и профессиональных образовательных учреждениях». Также в соответствии с Указом Президента «О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин» начиная с 2022/2023 учебного года за счет государственного бюджета покрываются контрактные платежи женщин, принятых на учебу на платно-контрактной основе и обучающихся в магистратуре государственных высших образовательных учреждений [3]. Также одной из важнейших задач стали дальнейшее совершенствование системы «Наставник-ученик», направление потенциала молодых женщин и девушек в научно-инновационную деятельность, расширение масштабов работ, реализуемых по поддержке женщин, создание условий для бесплатного овладения профессией студентками, дальнейшее повышение их авторитета в культурно-просветительской, политической и экономической деятельности [2].

Результаты и обсуждение.

За последние годы мировое сообщество достигло значительных успехов в деле вовлечения женщин и девочек в науку. Однако еще встречаются препятствия, ограничивающие их участие в данной сфере. Сюда можно отнести существующие гендерные предрассудки и стереотипы. Из-за этого процент женщин-ученых остается недостаточно высоким. Например, в мире среди исследователей женщины составляют менее 30 процентов. Также низок процент девушек-студенток, выбирающих научно-

технические дисциплины. При этом области образования, здравоохранения, социальных и гуманитарных наук остаются преимущественно «женскими».

Сегодня в Узбекистане созданы условия для демонстрации женщинами своих знаний и возможностей, для их плодотворной работы в сфере. Талантливым соотечественницам оказывается всемерная поддержка, ведь образованная женщина -мощный ресурс любого общества. А человек, занимающийся наукой, приносит весомый вклад в развитие не только той области, которой посвящает жизнь, но и страны в целом. Ведь как сказал глава государства, обладающие современными знаниями, талантом, лидерскими качествами, самоотверженные женщины –это золотой фонд нашего народа. Женщины Узбекистана активно трудятся во всех сферах социально-экономической, политической и культурной жизни страны. Они способствуют не только воспитанию будущих поколений, но и развитию науки, образования, здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.

В настоящее время в системе Академии наук Республики Узбекистан работают 4760 сотрудников, из которых 1905 женщины. Из общего числа 2146 исследователей 695 - женщины, в том числе 7 академиков, 90 докторов и 250 кандидатов наук. Необходимо отметить -женщины руководят Институтом химии и физики полимеров, Институтом иммунологии и геномики человека АН РУз, Государственным музеем истории Узбекистана и Фундаментальной библиотекой АН РУз. Это свидетельствует об особой роли женщин в академической науке и о развитии нашей страны в целом [4]. Наука и гендерное равенство являются неотъемлемыми элементами процесса достижения целей развития, включая те, которые изложены в Повестке дня устойчивого развития до 2030 года [2]. За последние 15 лет мировое сообщество достигло значительных успехов в деле вовлечения женщин и девочек в науку. Тем не менее, ограничения в этой сфере до сих пор остаются актуальными в нашей стране.

Заключение.

В последние годы по инициативе Президента возросло внимание к вопросу просвещения женщин, особенно наших милых девушек в отдаленных селах. Мы постепенно улучшаем наши показатели в области общественно-политической активности женщин в целом. Когда речь идет о сфере науки, интересующей наших женщин, мы привыкли называть, прежде всего, педагогику, медицину или другие традиционно женские профессии. Но в настоящее время во всех странах мира ведется большая работа по увеличению доли женщин в области точных наук, а именно математики, инновационных и информационных технологий и даже космонавтики. Мы также должны последовательно работать как раз в этих направлениях.

В нашем обществе растет количество женщин, которые активны, гордятся своими знаниями и потенциалом. Многие из наших молодых девушек-ученых сегодня получают международное признание, они покоряют мировую науку. Ведь у нас есть женщины-ученые, которые являются эталоном, источником высокой мотивации для наших девушек. Они заслуживают, чтобы их уважали и ценили. В республике из года в год растет число женщин-докторов наук, профессоров и молодых девушек, занимающихся научными исследованиями. В этой связи образованы общественные советы активных женщин. Если каждое министерство, ведомство постоянно поддержит

продвижение и внедрение в практику их разработок, содействует им при их карьерном росте, то наши ученые во всех сферах достигнут намеченного результата [5].

Узбекские женщины-ученые проявили себя в области химии, биотехнологий, сельского хозяйства и многих других сферах. Их интеллектуальный труд высоко оценивается зарубежными научными центрами. Кроме того, Указом Президента от 29 октября 2020 года утверждена Концепция развития науки до 2030 года. Она предусматривает нововведения и целевые показатели в области финансирования науки, управления сферой и подготовкой кадров и развития инфраструктуры. Следует отметить, что данный указ имеет важное значение для ускоренного развития отраслей экономики и социальной сферы, широкого использования научно-инновационного потенциала с полной мобилизацией научно-интеллектуальных и финансовых ресурсов, определения приоритетных направлений непрерывного реформирования науки на перспективу, подготовки самостоятельно мыслящих высоко квалифицированных кадров.

Адабиётлар руйхати:

1. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на 46-й сессии Совета по правам человека ООН. 22 февраля 2021 года
2. Выступление Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной Международному женскому дню. март 2020 год
3. <https://lex.uz/docs/5899500> [О мерах по дальнейшему ускорению работы по системной поддержке семьи и женщин]
4. Говорова Н. В. (2021). Женщины в цифровой экономике европейского союза. Женщина в российском обществе, (2), 161-173.
5. Касимова, А. 2023. Роль женщины в современной науке. Общество и инновации. 4, 8/S (окт. 2023), 226–233. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss8/S-pp226-233>.